

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОПИНГА И ЧИТЕРСТВА В КИБЕРСПОРТЕ

Мухаматкулова Паризодабегим Маматжоновна

Преподаватель кафедры «Гражданско-правовая деятельность»
Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова
E-mail: parizodabegim.mukhamatkulova@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854445>

Аннотация: современный киберспорт сталкивается с проблемами, связанными с читерством и допингом, что подрывает принципы честной игры и конкурентной борьбы. Читерство охватывает программные, аппаратные и командные методы манипуляции, в то время как допинг включает использование веществ, улучшающих когнитивные способности игроков. В отличие от традиционного спорта, правовое регулирование киберспорта остается фрагментарным: в ряде стран (Южная Корея, Китай) введена уголовная ответственность за распространение читов, а антидопинговые меры пока действуют лишь на отдельных турнирах. Международные организации, такие как Esports Integrity Commission (ESIC), работают над разработкой эффективных механизмов борьбы с нарушениями. Однако отсутствие единого стандарта и включения киберспорта в юрисдикцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) создает правовой вакуум. В статье рассматриваются существующие законодательные инициативы, анализируются правовые механизмы борьбы с нарушениями и предлагаются пути совершенствования законодательства, направленные на обеспечение честности и прозрачности киберспортивных соревнований.

Ключевые слова: киберспорт, читерство, допинг, правовое регулирование, антидопинговые меры, ESIC, WADA, программные читы, командные махинации, ответственность за мошенничество, международные стандарты.

Abstract: Modern esports face challenges related to cheating and doping, undermining the principles of fair play and competitive integrity. Cheating includes software-based, hardware-based, and team-based manipulation methods, while doping involves the use of substances that enhance players' cognitive abilities. Unlike traditional sports, the legal regulation of esports remains fragmented: in some countries (South Korea, China), criminal liability has been introduced for distributing cheats, while anti-doping measures are only applied in certain tournaments. International organizations such as the Esports

Integrity Commission (ESIC) are working on developing effective mechanisms to combat violations. However, the absence of a unified standard and the inclusion of esports under the jurisdiction of the World Anti-Doping Agency (WADA) create a legal vacuum. This article examines existing legislative initiatives, analyzes legal mechanisms to combat violations, and proposes ways to improve legislation aimed at ensuring fairness and transparency in esports competitions.

Keywords: esports, cheating, doping, legal regulation, anti-doping measures, ESIC, WADA, software cheats, team manipulation, fraud liability, international standards.

Annotatsiya: Zamonaviy kibersport adolatlik va raqobat tamoyillariga tahdid soluvchi chiterlik va doping bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Chiterlik dasturiy, apparatli va jamoaviy manipulyatsiyalarni o'z ichiga oladi, doping esa o'yinchilarning kognitiv qobiliyatlarini oshiruvchi moddalar qo'llanilishini anglatadi. An'anaviy sportdan farqli o'laroq, kibersportning huquqiy tartibga solinishi hali to'liq shakllanmagan: ayrim mamlakatlarda (Janubiy Koreya, Xitoy) chiterlik dasturlarini tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy qilingan, ammo antidoping choralar faqat ayrim turnirlarda qo'llaniladi. Esports Integrity Commission (ESIC) kabi xalqaro tashkilotlar bu muammolarga qarshi samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga harakat qilmoqda. Biroq yagona standartning yo'qligi va kibersportni Jahon antidoping agentligi (WADA) yurisdiksiyasiga kiritishning amalga oshirilmagani huquqiy bo'shliqni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada mavjud qonunchilik tashabbuslari tahlil qilinib, huquqiy mexanizmlar ko'rib chiqiladi hamda kibersport musobaqalarida adolat va shaffoflikni ta'minlash uchun qonunchilikni takomillashtirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kibersport, chiterlik, doping, huquqiy tartibga solish, antidoping choralar, ESIC, WADA, dasturiy chiterlar, jamoaviy manipulyatsiyalar, firibgarlik uchun javobgarlik, xalqaro standartlar.

Введение

Современный киберспорт представляет собой стремительно развивающуюся индустрию, включающую многомиллионные турниры, профессиональные команды и огромную аудиторию зрителей по всему миру. Признание киберспорта в ряде стран официальным видом спорта приводит к необходимости урегулирования множества правовых аспектов, включая вопросы честной игры, борьбы с мошенничеством и употреблением запрещенных веществ.

Одной из наиболее острых проблем киберспорта является применение читов и допинга, что ставит под угрозу принципы спортивной честности и конкурентной борьбы. Читерство, выражающееся в использовании запрещенных программных и аппаратных средств, подрывает доверие к киберспортивным соревнованиям и ведет к экономическим потерям организаторов и спонсоров. В то же время допинг, включающий применение стимуляторов, ноотропов и других препаратов, улучшающих когнитивные способности игроков, становится предметом обсуждения среди профессиональных лиг и регулирующих органов.

Несмотря на существование международных организаций, таких как Esports Integrity Commission (ESIC) и внедрение антидопинговых программ в отдельных турнирах, правовые механизмы борьбы с этими явлениями остаются недостаточно развитыми. В отличие от традиционного спорта, где действует Всемирный антидопинговый кодекс (WADA), в киберспорте пока отсутствует единая система выявления и наказания нарушителей. Разные страны по-разному подходят к регулированию этих вопросов: в некоторых юрисдикциях, как Южная Корея и Франция введена уголовная ответственность за разработку и распространение читов, тогда как в других регулирование остается на уровне внутренних правил организаторов соревнований.

В связи с этим тема правового регулирования допинга и читерства в киберспорте приобретает особую значимость. Разработка эффективных правовых механизмов, гармонизация международных стандартов и ужесточение ответственности за нарушения являются необходимыми условиями для дальнейшего развития киберспорта как полноценной индустрии. Исследование данной темы позволит выявить ключевые проблемы, проанализировать существующие правовые нормы и предложить возможные пути совершенствования законодательства в сфере киберспорта.

Основная часть.

Читерство (от англ. cheating – обман) в киберспорте представляет собой использование запрещенных средств и методов с целью получения нечестного преимущества над соперниками. Это явление подрывает принципы честной конкуренции, приводит к дисквалификациям игроков и потере репутации турниров. Читерство в киберспорте может быть квалифицировано как нарушение спортивных правил, а в ряде случаев –

как правонарушение, подпадающее под действие законодательства, как мошенничество или нарушение авторских прав на программное обеспечение.

Читерство можно разделить на три основные группы:

1. Программное, то есть использование стороннего ПО. Этот вид читерства основан на использовании стороннего программного обеспечения, модификаций игры или эксплойтов (ошибок в коде) для получения игрового преимущества. Самые известные виды программного читерства: Aimbot – автоматическое наведение прицела на противника (особенно распространено в шутерах) и Wallhack – позволяет видеть сквозь стены и другие препятствия.

2. Аппаратное, то есть манипуляции с оборудованием. Аппаратные читы менее распространены, но также дают значительное преимущество. Они связаны с использованием специализированного оборудования или модификации игровых устройств. Манипуляции с периферийными устройствами относятся к данному виду, может представлять из себя мышь с низкой задержкой реакции или геймпад с турборежимом.

3. Командное, то есть сговоры или договорные матчи. Этот вид читерства связан с сговором между игроками или командами для получения нечестного преимущества. Основные формы командного читерства: Stream sniping – просмотр трансляции соперников во время матча для получения информации о их стратегии и позициях. Договорные матчи (match-fixing) – заранее спланированные результаты игр, часто связанные со ставками и финансовыми махинациями.

Читерство в киберспорте приобретает все более сложные формы, включая как технические манипуляции с программами и оборудованием, так и организационные схемы мошенничества. Проблема требует эффективного правового регулирования, так как только внутриигровые баны и дисциплинарные меры не всегда оказываются достаточными. В ряде стран уже введена уголовная ответственность за разработку и распространение читов, а международные организации (например, ESIC) активно разрабатывают новые механизмы борьбы с нарушителями.

В США использование и распространение читов может подпадает под действие Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении 1986 года (Computer Fraud and Abuse Act), особенно если взлом или манипуляции касаются серверов игры .

Южная Корея – один из лидеров в киберспорте, где государство активно регулирует индустрию, включая борьбу с читерством и допингом. Создание и распространение читов является уголовным преступлением в соответствии с Законом о содействии индустрии видеоигр (Game Industry Promotion Act), предусматривающему штрафы до 18 тысяч долларов или тюремные сроки до 2 лет.

Для наглядности в 2018 году со стороны правоохранительных органов Южной Кореи и Китая было задержано 250 создателей и продавцов читов для игры PUBG.

Индийский игрок Forsaken из команды OpTic India использовал запрещенное ПО во время официального LAN-турнира по CS:GO впоследствии он был навсегда забанен во всех турнирах ESL и Forsaken стал символом самого скандального читерства в киберспорте.

Допинг в киберспорте представляет собой использование запрещенных веществ или методов, направленных на улучшение когнитивных и физических способностей игроков. В отличие от традиционного спорта, где акцент делается на физические показатели, в киберспорте ключевыми являются реакция, концентрация, стрессоустойчивость и выносливость, что определяет специфику допинговых веществ.

Киберспортивный допинг включает препараты, воздействующие на нервную систему и когнитивные функции, такие как стимуляторы, анксиолитики и бета-блокаторы и ноотропы.

Член команды «Semphis» достаточно известный игрок в Counter-Strike, в 2015 году в интервью заявил, что во время соревнований вся его команда принимала аддералл – психостимулирующий препарат на основе амфетамина.

Чемпион мира по Call of Duty, Кайлер «Huke» Гарланд, признался, что он сам использовал аддералл, и в 2020-м году, когда он выиграл на Call of Duty World Championship в составе команды Dallas Empire, он «чувствовал себя неважно», поскольку был в тот момент на аддералле.

Допинг-контроль в киберспорте пока не является обязательным на всех уровнях, однако крупные турниры и лиги уже начали внедрять антидопинговые программы. Electronic Sports League (ESL) – первая организация, внедрившая допинг-тестирование в 2015 году, в настоящее время идут активные обсуждения внедрения антидопинговых проверок на международном уровне, а также включение во Всемирное

антидопинговое агентство (WADA) требований для квалификации допинга. В настоящий момент отсутствует какой-либо перечень запрещенных веществ, а также международный стандарт для оценки.

Заключение.

Правовые аспекты борьбы с допингом и читерством в киберспорте остаются актуальной и динамично развивающейся темой. Рост популярности киберспорта, значительные денежные призы и вовлеченность миллионов игроков привели к увеличению числа случаев использования запрещенных программ, допинга и манипуляций с результатами матчей. Однако существующее регулирование в этой сфере остается фрагментарным и требует дальнейшего совершенствования.

Читерство в киберспорте проявляется в различных формах: программное (aimbot, wallhack), аппаратное (модифицированные устройства) и командное (match-fixing, stream-sniping). Оно наносит серьезный ущерб честности соревнований и подрывает доверие к индустрии. Национальное законодательство (например, Южная Корея, Китай) уже включает уголовную ответственность за создание и распространение читов, но в большинстве стран наказания ограничиваются игровыми банами.

Допинг в киберспорте – относительно новая проблема, которая требует более четкой правовой регламентации. В настоящее время допинг-контроль проводится только на отдельных турнирах (ESL, Riot Games), но единых международных стандартов нет. Включение киберспорта в юрисдикцию WADA остается предметом обсуждения.

Таким образом, правовое регулирование киберспорта находится на этапе становления, но уже демонстрирует тенденцию к усилению ответственности за допинг и читерство. В ближайшие годы можно ожидать развития международных стандартов и внедрения более жестких санкций, что станет важным шагом к обеспечению честности и прозрачности соревнований в этой стремительно развивающейся индустрии.

Литература:

1. Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении 1986 года (Computer Fraud and Abuse Act) United States Code. 1986. Title 18, § 1030
2. Закон Республики Корея «О содействии индустрии видеоигр» (Game Industry Promotion Act) // Законодательство Республики Корея. 2006. № 7428.

3. kill. В 2018 году было арестовано больше 250 создателей и продавцов читов для PUBG // Информационный портал – Pubg.ru. URL: <https://pubg.ru/news/27629-v-2018-godu-bylo-arestovano-bolshe-250-sozdateley-i-prodavtsov-chitov-dlya-pubg> (дата обращения: 11.02.2025)
4. 9th. Игрока OpTic India уличили в читерстве на LAN-турнире // информационный портал - RU.CSGO.COM. URL: <https://ru.csgo.com/news/24391-igroka-optic-india-ulichili-v-chiterstve-na-lan-turnire> (дата обращения 11.02.2025)
5. Емельянов, В. В. Проблемы допинга в киберспорте / В. В. Емельянов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 34 (533). — С. 170-172. — URL: <https://moluch.ru/archive/533/117264/> (дата обращения: 11.02.2025).
6. Допинг в киберспорте, или почему мы всё ещё в мезозое. Яндекс Дзен. PROVIEW — канал, рассказывающий о киберспорте // URL: <https://dzen.ru/a/Y4sRb-ZLmEMaFwC2> (дата обращения: 11.02.25).

